

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11404173>

MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA PEDAGOG KADRLARNING INNOVATSION SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH

Raximov Ilxomjon Abdullayevich
p.f.n. Namangan VPYMO‘MM direktori,
O‘zbekiston Respublikasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada bugungi kunda o‘qituvchining innovatsion pedagogik faoliyatining shakllanishi va rivojlanish jarayonini tahlil qilish, rahbar va pedagog kadrlar malakasini oshirish tizimi, ta’lim tizimida yuz berayotgan muammolar, o‘quv jarayonini samarali tashkil etish, ta’limni boshqarish jarayonida inson omili o‘rni, hamda uzluksiz malaka oshirishi to‘g‘risida fikrlar yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Innovatsiya, boshqarish, bilim, malakasi, axborot, strategiya, taraqqiyot, pedagog.*

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ

Рахимов Ильхомжон Абдуллаевич
К.П.Н. Директор НЦОПНМ Наманганской области
Республики Узбекистан

***Аннотация:** В статье анализируется процесс становления и развития инновационной педагогической деятельности учителя на сегодняшний день, рассматривается система повышения квалификации руководителей и педагогов, а также проблемы, возникающие в системе образования, эффективная организация образовательного процесса, роль человеческого фактора в процессе управления образованием и непрерывное профессиональное развитие.*

***Ключевые слова:** инновация, управление, знание, навыки, информация, стратегия, развитие, педагог.*

DEVELOPMENT OF INNOVATION COMPETENCE OF TEACHING STAFF IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL IMPROVEMENT

Rakhimov Ilkhomjon Abdullayevich

Ph.D.Namangan region national center for Training Pedagogues in New methods
director, Republic of Uzbekistan

Annotation: *This article analyzes the formation and development process of the teacher's innovative pedagogical activity today, the system of improving the qualifications of leaders and pedagogues, problems occurring in the educational system, effective organization of the educational process, the role of the human factor in the process of educational management, and continuous professional development were discussed.*

Key words: *innovation, management, knowledge, skills, information, strategy, development, pedagogue.*

KIRISH.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi , 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 - yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmonlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi PQ-2909-son “Oliy ta‘lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2018 yil 5 iyundagi PQ-3775-son “Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarorlari, O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi 2020 yil 23 sentyabrda qabul qilingan O‘RQ-637-son Qonunida shaxsni har tomonlama kamol toptirishga, ta‘lim oluvchilarda bilim, malaka, ko‘nikmalarni, saviyani shakllantirishga va ularning qobiliyatini rivojlantirishga, o‘quv rejalari va o‘quv dasturlarini joriy etish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, o‘qitishning innovatsion shakllari va usullari, axborot-kommunikatsiya va kredit modul tizimiga asoslangan o‘qitish texnologiyalarini keng qo‘llash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilab qo‘yilgan¹.

2020 yil 24 iyulda imzolangan “Innovatsion faoliyat to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni esa innovatsion faoliyat sohasidagi davlat siyosatining asosiy

¹ O‘zbekiston Respublikasining «Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. (Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son; Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son, 12.10.2021 y., 03/21/721/0952-son)

yo‘nalishlari sifatida innovatsion rivojlanishning huquqiy jihatdan tartibga solinishini ta‘minlash; ustuvor yo‘nalishlarni belgilash; zarur shartsharoitlar va infratuzilmani yaratish; innovatsion faoliyat sub‘ektlarini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish; respublika, tarmoq va hududiy davlat dasturlarini ishlab chiqish hamda amalga oshirish; investitsiyalarni jalb etishga ko‘maklashish; davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish; kadrlarni tayyorlashni, qayta tayyorlashni va ularning malakasini oshirishni tashkil etish; xalqaro hamkorlikni rivojlantirishni belgilab berdi.

ADABIYOTLAR TAHLILI:

Bugungi kunda pedagogika sohasida yangi ilmiy yo‘nalish - pedagogik innovatsiya va ta‘lim jarayonini yangilash g‘oyalarining paydo bo‘lishi natijasida o‘qituvchining pedagogik faoliyatida ham yangi yo‘nalish «o‘qituvchining innovatsion faoliyati» tushunchasi paydo bo‘ldi. Pedagogikada innovatsiya, innovatsion faoliyat, innovatsion pedagogika, ta‘limda innovatsion jarayonlarni boshqarish kabi tushunchalar XX asrning 60- yillarida dastlab, AQSH va G‘arbiy Yevropa mamlakatlarida “ta‘lim texnologiyasi” tushunchasi e‘tirof etilgan vaqtida paydo bo‘ldi.

Bu esa o‘qituvchining innovatsion pedagogik faoliyatining shakllanishi va rivojlanish jarayonini tahlil qilish imkonini berdi. O‘qituvchi innovatsion faoliyatining umumiy va alohida jihatlarini K.Angelovskiy, G.I.Gorskaya, V.A.Kan-Kalik, S.L.Kuzmina, V.A.Slastenin, L.M.Fridman kabi olimlar o‘zlarining ilmiy tadqiqot ishlarida yoritib berdilar. Mamlakatimizda pedagogik innovatsiyani rivojlantirish muammolari ustida pedagog olimlardan N.Azizxo‘jaeva, J.G‘.Yo‘ldoshev, B.Farberman, U.Nishonaliev, N.Sayidahmedov, M.Ochilovlar ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar. I.SHumpater va N.Kondratevlar “Innovatsiya” tushunchasining ilk va ulkan nazariyachilari hisoblansalar, K.Angelovskiy, V.A Slastenin va V.I.Slobadchikovlar o‘z ilmiy tadqiqotlarida innovatsion faoliyat pedagogik faoliyatning alohida shakli ekanligini isbotlashga harakat qildilar hamda bu borada muayyan natijalarga erishgan olimlar, deb tan olinadilar.

“Innovatsion faoliyat” tushunchasini tahlil qilar ekanmiz: G.A.Mkritichyaning bu haqdagi fikri diqqatga sazovar: -“Pedagogik tajriba-sinov faoliyatining 3 ta asosiy shaklini ajratish mumkin: xususiy tajriba, tajriba-sinov ishi, o‘qituvchining innovatsion faoliyati. Pedagogik faoliyatda innovatsiyalar qancha ko‘p bo‘lsa, o‘qituvchi xususiy eksperimentni shuncha yaxshi tushunadi”.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Bugunning talablariga javob berish uchun rahbar va pedagog kadrlar malakasini oshirish tizimi, avvalo, ta‘lim tizimida yuz berayotgan muammo va jarayonlarga mos,

asoslangan va yetarli darajada ishonchli metodologik bazani tanlashi maqsadga muvofiq.

Ikkinchidan, malaka oshirish tizimidagi muammoli va ziddiyatli vaziyatlarni o'qitish tizimi rivojlanishining asosiy g'oyalari hamda tamoyillariga tayangan holda ko'rib chiqish darkor.

Uchinchidan, malaka oshirish tizimining asosiy konseptual rivojlanishi yo'nalishlarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirish usullari bo'yicha aniq takliflar ishlab chiqish zarurati mavjud.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Xorijdagi tajribaga ko'ra, o'qitishning innovatsion modeli asosida katta yoshlilar ta'limining nazariyasi va amaliyoti muayyan holatda shakllantirilgan. Jumladan, ta'lim oluvchining tajribasidan o'qitish mazmunini belgilovchi manbalardan biri sifatida foydalaniladi.

XXI asrda yetakchi davlatlardagi malaka oshirish tizimida ochiq va yopiq kurslarni tashkil etish kasbiy rivojlanishda muhim omildir. Qisqa muddatli kurslarni tashkil etishda asosiy e'tiborni o'quv-uslubiy ta'minotni yaratishga qaratish kerak. Zero, malaka oshirish tizimini takomillashtirish o'qitish sifatini ta'minlaydigan asosiy omillardan. Bu jarayonda professional ta'lim mutasaddilari, soha mutaxassislari va pedagoglar malakasini oshirish va qayta tayyorlashni tizimli yo'lga qo'yish, faoliyatini muvofiqlashtirish zarur bo'ladi.

Shuningdek, zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash jarayonini ilg'or xorij tajribasi (Singapur, Germaniya, Janubiy Koreya, Buyuk Britaniya, Yaponiya) asosida takomillashtirish, kasbiy faoliyatda zarur bo'lgan bilim, malaka va ko'nikmalarning hayot davomida egallanishini qo'llab-quvvatlovchi va rag'batlantiruvchi uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimini yaratish maqsadga muvofiq.

Professional ta'limda malaka oshirish sifatini yuksaltirishda boshqaruv va pedagog xodimlarning shaxsiy tashabbusi asosida ta'lim olishga ehtiyoji, motivatsiyasini rivojlantirish, o'quv jarayonida o'zaro ishonch va xayrixohlikka asoslangan hamkorlik muhitini yaratish, ta'lim dasturlarini amalga oshirishning modulli tizimini joriy etish alohida ahamiyat kasb etadi.

Bu jarayonda katta yoshdagilar ta'limining o'ziga xos xususiyatlari bor. Shaxsiy va kasbiy jihatlarning o'zaro bog'liqligi, yetakchilik roli, kasbiy, ijtimoiy, maishiy va amaliy tajriba kabi omillarni hisobga olish, kasbiy faoliyat maqsadlari, vazifalari, natijalari va ehtiyojlariga muvofiqligi asosida o'quv-uslubiy ta'minotini takomillashtirib borish muhim sanaladi.

Innovatsiyalar dolzarb, muhim ahamiyatga ega bo‘lib, bir tizimda shakllangan yangicha yondashuvlar. Ular tashabbuslar va yangiliklar asosida tug‘ilib, ta‘lim mazmunini rivojlantirish uchun istiqbolli bo‘ladi, shuningdek, umuman ta‘lim tizimi rivojiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Innovatsiya-ma‘lum bir faoliyat maydonidagi yoki ishlab chiqarishdagi texnologiya, shakl va metodlar, muammoni yechish uchun yangicha yondashuv yoki yangi texnologik jarayonni qo‘llash, oldingidan ancha muvaffaqiyatga erishishga olib kelishi ma‘lum bo‘lgan oxirgi natijadir. Bugun ta‘lim tizimidagi innovatsiyalarni quyidagicha tasniflash ma‘qullanmoqda:

Faoliyat yo‘nalishiga qarab (pedagogik jarayondagi, boshqaruvdagi). Kiritilgan o‘zgarishlarning tavsifiga ko‘ra (radikal, modifikatsiyalangan, kombinatsiyalangan). O‘zgarishlar ko‘lamiga ko‘ra (lokal, modulli, tizimli). Kelib chiqish manbaiga ko‘ra (shu jamoa uchun ichki yoki tashqaridan olingan). Innovatsiyaning maqsadi-sarflangan mablag‘ yoki kuchdan eng yuqori natija olishdan iborat. Boshqa turli-tuman o‘zo‘zidan paydo bo‘ladigan yangiliklardan farqli o‘laroq, innovatsiya boshqariluvchi va nazorat qilinuvchi o‘zgarishlar mexanizmini tashkil etadi. Ta‘lim tizimidagi har qanday yangilik innovatsiya bo‘la olmaydi. SHu sababli “novatsiyava”, “innovatsiya” tushunchalari o‘rtasidagi asosiy farqlarni ko‘rsatib o‘tish zarur. Buning uchun islohot faoliyatining aniq shakli, mazmuni va ko‘lami asos bo‘lib xizmat qiladi.

Innovatsiyaning amaliyotga kiritilishi innovatsion jarayonlarda amalga oshiriladi. Innovatsion jarayon deb innovatsion o‘zgarishlarga tayyogarlik ko‘rish va uni amalga oshirish jarayoniga aytiladi. I.P.Podlasiy pedagogik tizimda innovatsion o‘zgarishlarning yo‘nalishlarini o‘rganish asosida quyidagilarni belgilab beradi: - Pedagogik tizimning tamomila o‘zgarishi.

- O‘quv jarayonining o‘zgarishi;
- Pedagogik nazariyaning o‘zgarishi;
- O‘qituvchi faoliyatining o‘zgarishi;
- O‘quvchi faoliyatining yangilanishi;
- Pedagogik texnologiyaning o‘zgarishi;
- Mazmunning yangilanishi;
- SHakl, usul va ta‘lim vositalarining o‘zgarishi;
- Boshqaruvning o‘zgarishi;
- Maqsad va natijaning o‘zgarishi.

Ta‘lim jarayonidagi innovatsion o‘zgarishlar, ta‘lim tizimiga har qanday yangilikning kiritilishi bevosita o‘qituvchi faoliyatini yangilash va o‘zgartirish orqali amalga oshirilishi ham muallif tomonidan qayd etilgan.

Ta‘lim tizimidagi innovatsiyalar, ularni amaliyotga kiritish, innovatsion jarayonlarni boshqarishni tahlil qilish orqali innovatsion faoliyat tushunchasini ta‘riflash imkoniyati

paydo bo‘ldi. Innovatsion faoliyat – pedagogik jamoani harakatga keltiruvchi, olg‘a boshlovchi, taraqqiy ettiruvchi kuchdir.¹

“Innovatsion faoliyat – bu yangi ijtimoiy talablar bilan an‘anaviy me‘yorlarning mos kelmasligi, yoxud amaliyotning yangi shakllanayotgan me‘yoring mavjud me‘yor bilan to‘qnashuvi natijasida vujudga kelgan majmual muammolarni yechishga qaratilgan faoliyatdir”, - deb ta‘kidlaydi V.I.Slobadchikov.

Innovatsion faoliyat bu amaliyot va nazariyaning muhim qismi bo‘lib, ijtimoiy-madaniy ob‘ekt sifatlarini yaxshilashga qaratilgan ijtimoiy sub‘ektlarning harakat tizimi bo‘lib, u ma‘lum doiradagi muammolarni yechish qobiliyatigina emas, balki har qanday vaziyatdagi muammolarni yechish uchun motivatsion tayyorgarlikka ega bo‘lishdir. O‘qituvchi innovatsion faoliyatining markaziy masalasi o‘quv jarayonini samarali tashkil etishdan iborat.

XULOSALAR.

Ta‘limning globallasuvi sharoitida o‘qituvchilar faoliyatini zamon talablariga moslashtirish, ular o‘rtasida raqobatga asoslangan mehnat muhitini vujudga keltirish uchun o‘qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlash dolzarb hisoblanadi va ta‘lim islohotlari muvaffaqiyatini ochuvchi kalit vazifasini bajaradi. O‘quv faoliyatida foydalaniladigan o‘quv-metodik manbalar, o‘qituvchilar uchun chop etilgan qo‘llanmalar mazmuniga innovatsiya, innovatsion faoliyatni tashkil etishga oid bilimlarni, innovatsion ta‘lim elementlarini singdirish lozim.

Malaka oshirishning uzluksizligi va uzviyligini ta‘minlash maqsadida o‘qituvchilarning maktab sharoitida, o‘z ustida mustaqil malaka oshirishlarini ta‘minlash uchun mustaqil malaka oshirish dasturi va loyihasini to‘la amaliyotga tatbiq etish hamda bu dasturlarning bajarilishiga erishish lozim.

¹ Jumaniyozova Muhayyo Tojievna O‘QITUVCHILARNI INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK ASOSLARI Toshkent “Innovatsiya-Ziyo” 2023

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son, 12.10.2021 y., 03/21/721/0952-son)
2. Mirziyoev SH.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. –T.: O‘zbekiston, 2021. -464 b.
3. Jumaniyozova Muhayyo Tojiyevna O‘qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning pedagogik asoslari. Toshkent “Innovatsiya-Ziyo” 2023
4. Umumiy pedagogika. R. A .Mavlonova, N .H .Rahmonqulova, v.b - T.: “Fan va texnologiya”, 2018, 528 bet.